

CoARA Action Plan

La Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) és una entitat sense ànim de lucre de caràcter científic, la fi primordial del qual és promoure, afavorir, difondre, desenvolupar i executar la investigació científicotècnica i la innovació sanitària i biomèdica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

L'àmbit d'actuació de Fisabio recorre tota la Comunitat Valenciana, integrant i gestionant la R+D+I que es desenvolupa en Fisabio-Salut Pública (Fisabio-SP) i Fisabio-Departaments de Salut (Fisabio-DS).

Fisabio-DS abasta 19 dels 24 Departaments de Salut de la Comunitat Valenciana (amb els seus corresponents hospitals de referència, centres d'atenció primària i centres de salut pública), el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana i 5 Hospitals d'Atenció a pacients Crònics i de Llarga Estada (HACLE).

Fisabio ofereix servei a investigadors/es de la xarxa sanitària valenciana, especialistes que treballen en projectes d'investigació i innovació i estudis clínics gestionats a través de la Fundació. Així mateix, coordina la Xarxa Valenciana de Biobancs.

Adhesió a CoARA

Fisabio forma part de CoARA des de juny de 2024, que és quan es va formalitzar la seua adhesió. No obstant això, el grup de treball constituït per a tal efecte portava treballant en la concreció de les fites i tasques que s'arreglen en el pla d'acció adjuntat al final del document.

En unir-se a CoARA, Fisabio es compromet a reformar les pràctiques d'avaluació de la investigació amb la finalitat de reconèixer els diversos resultats, pràctiques i activitats que maximitzen la qualitat i l'impacte de la investigació. Això inclou el disseny de criteris i processos d'avaluació que posen l'accent en la qualitat, l'impacte, la diversitat, la inclusió i la col·laboració.

Implicació de la comunitat científica en el procés de canvi

Fisabio considera com a crucial la participació del personal investigador en aquest procés de canvi. Per això, el pla d'acció de l'entitat no pot ser construït sense tindre en compte la veu, l'experiència i la visió dels grups d'investigació vinculats a Fisabio.

La seua implicació contribueix, sense cap gènere de dubte, al fet que les accions arreglades en el present document conclouen amb l'èxit esperat i asseguren la total transformació de l'avaluació de la investigació en FISABIO.

Cal destacar que aquesta és una **versió preliminar** presentada en el marc d'una **audiència pública**, amb el propòsit de rebre aportacions i comentaris que permeten el seu perfeccionament. Es convida al personal investigador a analitzar el contingut i contribuir activament amb les seues observacions, assegurant així l'efectivitat i adaptabilitat d'aquest pla als desafiaments actuals en l'àmbit de la investigació.

Action Plan

Aquest document conté el pla d'acció dissenyat com a full de ruta per al període comprés entre 2026 i 2029.

Aquest document va ser actualitzat arran del feedback recollit després del llançament d'una enquesta global al personal investigador de Fisabio. Es van concretar els compromisos i les línies de treball a prioritzar després d'una sessió de co-creació amb personal investigador i personal de gestió de la fundació.

Aquest document va ser elaborat pel grup de treball creat a tal efecte, tenint en compte les indicacions recollides en el document *Support for CoARA signatories in the preparation of Action Plans*. A més, el pla d'acció ha sigut objecte de revisió i validació per part de diferents grups d'interés a nivell intern de l'organització.

Tal com s'indica en el mateix document, el pla d'acció serà objecte de revisió i actualització amb una periodicitat anual. Els canvis que es produïsquen, així com les fites aconseguides, seran comunicats a nivell intern a tot el personal col·laborador de FISABIO.

La taula següent mostra les accions planificades d'acord amb els compromisos adquirits després de la signatura de l'Acord per a la Reforma de l'Avaluació de la Investigació.

Compromís CoARA	Línia d'actuació	Tasques associades	Terminis	Responsable	Progrés
Compromís 1: Reconèixer la diversitat de contribucions i carreres en la investigació d'acord amb les necessitats i la naturalesa de la investigació.	Identificar totes les pràctiques d'investigació que es duen a terme en Fisabio	Enquesta a tots els investigadors	2026	Grup de treball CoARA	
		Construcció de mapa de diversitat de contribucions	2026	Grup de treball CoARA	
		Validació per part dels agents implicats	2026	Grup de treball CoARA	
Compromís 2: Basar l'avaluació de la investigació principalment en una avaluació qualitativa on la revisió per parells siga principal, recolzada per l'ús responsable d'indicadors quantitius.	Revisar la diversificació en els estàndards d'avaluació	Cerca i localització agents (agències avaluadors, grups d'investigació...) que treballen en indicadors alternatius i mètriques qualitatives	2026	Grup de treball CoARA	
		Identificar indicadors vàlids segons pràctica d'investigació	2026	Grup de treball CoARA	
		Associar indicadors a pràctiques d'investigació	2027	Grup de treball CoARA	
		Fòrum de Discussió Obert entre els Investigadors de FISABIO sobre l'aplicació dels Principis CoARA en la institució	2026	Grup de treball CoARA	
	Introducció de portfoli / CV narratiu	Elaboració de guies per a comitè sobre com valorar narratives de manera justa i consistent	2026	Grup de treball CoARA	
		Crear plantilla estructura de revisió	2026	Grup de treball CoARA	
		Elaboració guia interna d'ús responsable de mètriques	2027	Grup de treball CoARA	
Compromís 5: Comprometre recursos per a reformar l'avaluació de la investigació segons siga necessari per a aconseguir els canvis organitzacionals compromesos.	Definició i seguiment del Action Pla després de la firma de l'Acord COARA	Creació del grup de treball CoARA en Fisabio, que inclourà Àrea de qualitat, Documentació, Investigadors, Gerència, unitat Ciència oberta	2026	Gerència	
		Definició del Action Pla	2025	Grup de treball CoARA	
		Revisió i publicació primera versió del Action Plan	2026	Grup de treball CoARA	
		Elaboració informe anual de Seguiment del Pla	Annual	Grup de treball CoARA	
		Actualització del Action Pla	as needed	Grup de treball CoARA	
	Definició de sistemes d'incentius	Redacció informe de seguiment a la finalització del Action Pla	2029	Grup de trabajo CoARA	
		Disenyar segell de qualitat per a grups alineats amb avaluació responsable	2028	Grupo de trabajo CoARA	
		Proposar premis i data champions	2028	Grup de treball CoARA	
Compromís 6: Revisar i desenvolupar criteris, eines i processos per a l'avaluació de la recerca .	Revisió i actualització de criteris de les convocatòries internes (UNISALUT) i l'acreditació dels grups d'investigació FISABIO	Actualització convocatòries internes. Revisar la prioritització de criteris per a convocatòries internes	2026-2027	Grup de treball CoARA	
		Actualització criteris d'acreditació grups d'investigació	2026-2027	Grup de treball CoARA	
		Actualització criteris d'avaluació del personal d'investigació (classificació individual)	2026-2027	Grup de treball CoARA	
Compromís 7: Augmentar la consciència sobre la reforma de l'avaluació de la investigació i proporcionar comunicació, orientació i capacitació transparents sobre els criteris i processos d'avaluació, així com el seu ús.	Formació sobre Ciència Oberta al personal investigador	Formació específica sobre bones pràctiques en el peer-review	2026-2029	Grup de treball CoARA	
		Formació específica sobre noves mètriques (alternatives)	2026-2029	Grup de treball CoARA	
		Formació en currículums narratius	2026-2029	Grup de treball CoARA	
		Formació sobre publicació en ciència oberta	2026-2029	Grup de treball CoARA	
	Desenvolupament de documentació de suport	Redacció guies, protocols, recomanacions	2026-2029	Grup de treball CoARA	
		Redacció de pla de comunicació	2026-2029	Grup de treball CoARA	
Estratègia comunicativa externa	Execució activitats descrites en el pla de comunicació: activitats de formació, trobada, seminaris, workshops...	2026-2029	Grup de treball CoARA		
Compromís 8: Intercanviar pràctiques i experiències per a permetre l'aprenentatge mutu dins i fora de la Coalició.	Intercanvi externes	Desenvolupar sinèrgies i projectes comuns amb Fundacions d'investigació i IIS	2026-2029	Grup de treball CoARA	
		Participació COARA Spanish Chapter	2026-2029	Grup de treball CoARA	
		Participació en diversos grups de treball relacionats	2026-2029	Grup de treball CoARA	
Compromís 9: Comunicar els avanços realitzats en l'adhesió als Principis i la implementació dels Compromisos.	Actualitzacions periòdiques del progrés del Action Pla	Elaborar un Pla d'Acció per a difondre les actualitzacions de l'adhesió a través de diversos canals	2026	Grup de treball CoARA	
		Publicar un comunicat de premsa per a informar sobre l'adhesió i els pròxims passos	2025	Grup de treball CoARA	
		Cobertura en les xarxes socials del desenvolupament de les activitats d'este Pla d'Acció (#CoARA)	2025-2028	Grup de treball CoARA	
		Publicació avanços del Action Pla en la Memòria Anual de FISABIO	Annual	Grup de treball CoARA	
		Publicar un comunicat de premsa per a informar sobre les actualitzacions relatives a l'aplicació dels compromisos	2026	Grup de treball CoARA	
		Publicació dels avanços en esdeveniments científics /acadèmics per a obtenir retroalimentació i augmentar la visibilitat del projecte	2026-2027	Grup de treball CoARA	
		Preparar una enquesta per a obtenir comentaris i augmentar la visibilitat del projecte	2025	Grup de treball CoARA	
		Actualitzar anualment el Pla d'Acció	Annual	Grup de treball CoARA	
		Publicar un comunicat de premsa per a comunicar les fites aconseguides	2029	Grup de treball CoARA	
		Comunicació a nivell intern de fites aconseguides	2026-2029	Grup de treball CoARA	